

ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ
До 100-річчя від дня народження видатного вченого-дендролога, ландшафтного архітектора, професора Леоніда Івановича Рубцова

УДК 712(092)

Н.Ф. МИНЧЕНКО

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина, 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА Л.И. РУБЦОВА

Леонид Иванович Рубцов родился 27 марта 1902 г. в бедной многодетной крестьянской семье в с. Середи Иваноградской области. Вместе с братом Николаем (будущим известным ученым-ботаником) Леонид увлекся ботаникой. Дети собирали гербарий, ставили опыты на растениях.

В 16 лет Леонид — матрос-моторист на буксирном теплоходе. Через два года он поступает в Лесотехническую академию в Ленинграде на рабфак, по окончании которого работает в Туапсе специалистом по лесным культурам. В 1932 г. Леонид Рубцов становится научным сотрудником Всесоюзного института растениеводства в Ленинграде, а в конце тридцатых — научным сотрудником прославленного Ботанического института (БИН). Основное внимание в своих исследованиях он уделяет изучению биологических основ создания культурных фитоценозов, интродукции растений, ландшафтной архитектуре. В это время им были опубликованы первые научные работы.

В годы Великой Отечественной войны Леонид Рубцов воевал на Ленинградском и

Профессор Л.И. Рубцов

Втором Белорусском фронтах, четырежды был ранен. За мужество и отвагу лейтенант разведотдела штаба корпуса был награжден орденом Красной Звезды и медалями "За

© Н.Ф. МИНЧЕНКО, 2002

оборону Ленинграда", "За Победу над Германией".

Сразу после окончания войны, в 1945 г., молодой ученый возвращается в БИН и защищает кандидатскую диссертацию на тему "Растения в ландшафтной архитектуре". Его имя становится известным в ботанических кругах, и в 1948 г. Л.И. Рубцова приглашают в Киев на должность заведующего отделом Ботанического сада Академии наук Украины. При создании дендрария он использовал оригинальный метод сочетания систематического подхода к размещению растений и приемов садово-паркового искусства. Тогда же сформировался коллектив дендрологов и садовников. Леонид Иванович жил с семьей на территории ботанического сада. Здесь он осуществлял самые заветные мечты и проекты.

В 1954 г. Л.И. Рубцов защищает докторскую диссертацию на тему "Биологические основы создания садово-паркового ландшафта", а спустя два года ему присваивают профессорское звание.

С небольшими перерывами Леонид Иванович возглавлял отдел дендрологии более четверти века. Он подготовил 10 кандидатов наук и вырастил целую плеяду ученых-дендрологов, которые и сейчас воплощают в жизнь его идеи. Под его руководством коллективом отдела подведены итоги интродукции деревьев и кустарников в Ботаническом саду.

Перу Леонида Ивановича принадлежит более 50 научных работ, в т. ч. монографии "Садово-парковый ландшафт", "Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре", ряд справочников, ставших руководствами для специалистов по дендрологии и декоративному садоводству, ландшафтной архитектуре.

За годы работы в ботсаду проявился его талант к селекционной работе. Создание сирингария — один из его проектов. Со своими помощниками и коллегами — Валенти-

ной Жоголевой, Ниной Ляпуновой — им были созданы великолепные сорта сирени: "Огни Донбасса", "Тарас Бульба", "Полтава" — гордость отечественной селекции. Сейчас их дело продолжает кандидат биологических наук Василий Горб.

Немногим дано создавать образы, сюжеты, картины из растений. Леонид Иванович был великим эстетом и художником. Красота всегда волновала его душу. Уникальный участок хвойных растений он называл "Корона ботанического сада", а темные биоты, обрамляющие дорогу, ведущую к Ионовской церкви, сравнивал с паломниками-монахами, идущими в храм. Л.И. Рубцов мастерски использовал живописное расположение ботанического сада. Свой талант художника он воплотил в живых пейзажных картинах, таких как вид из-под арки розария на р. Днепр — "Японская перспектива"; "Березовая роща" — солнечная поляна, обрамленная белоствольными березами с ажурными изящными кронами и перспективой на Лавру. И, конечно, панорама "Сада сирени" с перспективой на Выдубецкий монастырь и днепровские дали. Разносторонний эрудит, он блестяще знал приемы ландшафтной архитектуры стран мира, особенно ценил утонченное искусство японских декораторов. Знаменитое паломничество японцев в места цветения сакуры восхищало его и закрепило идею моносадов, которая воплотилась в шедевр ландшафтной архитектуры — "Сад сирени" — сердце и гордость Ботанического сада, а также в сады форзиций, пионов, чубушников, дейций, вейгел, декоративных яблонь, магнолий. Леонид Иванович — пионер выращивания магнолии в открытом грунте в Киеве. В конце 50-х годов он ставит интродукционный эксперимент по выращиванию магнолий кобус, звездчатой, обратнойцевидной. Уже в первые годы жизни в Саду они показали высокую интродукционную пластичность, и Леонид Иванович принимает решение создать

Сад магнолий. Я очень признательна Мастеру за доверие быть исполнителем этого проекта.

Его лебединой песней стал Горный сад, заложенный в начале 70-х годов XX века.

Достойной подругой мужа была Валентина Константиновна — удивительно тонкий, интересный, интеллигентный человек, прекрасный художник, чьи рисунки украшают издания о декоративных растениях ботанического сада. Продолжила дело отца дочь Елена. Нынче кандидат биологических наук Елена Рубцова заведует розарием сада.

Близкие и коллеги помнят его как спокойного, доброго, требовательного к себе человека.

Помимо шедевров ландшафтной архитектуры в Национальном ботаническом саду Л.И. Рубцов создал японско-китайские участки в арборетуме "Субтропическая флора" в г. Сухуми. Он также являлся соавтором проекта Центрального ботанического сада АН Белоруссии в Минске и автором проекта ботанического сада Уральского филиала АН СССР в Свердловске. С 1965 г. Леонид Иванович работал главным консультантом Гипрограда, принимал участие в проектировании и создании таких объектов, как парк "Аскания-Нова", Национальный парк на о. Хортица в г. Запорожье, парк "Мир" в г. Днепропетровске и других. Он был членом Союза архитекторов СССР, награжден дипломом "За лучшую работу в области архитектуры". К 70-летию ученый

был удостоен Почетной Грамоты Верховного Совета Украины.

Было бы неверным думать, что творческий путь ученого усыпан только розами. Талантливым и творческим людям редко удается легко пройти свой жизненный путь. Идеи и проекты профессора, опережавшие свое время, не всегда понимали и поддерживали коллеги, считая их трудноосуществимыми, а иногда и утопическими. И тут проявлялся бойцовский характер ученого. Он защищал их отчаянно, невзирая на лица, веря в свою правоту. Естественно, не обошлось без конфликтов. В таких случаях принято говорить: "История и время все рассудят". Рассудили... Его рукотворные шедевры ландшафтного искусства получили признание миллионов людей.

В своей многогранной жизни и деятельности Леонид Иванович — безусловно ученый со счастливой судьбой. Он считал, что никакие технические открытия не могут сравниться с личным опытом, талантом в области искусства и особенно в той его сфере, которая по своему воздействию на эмоциональное и эстетическое состояние человека концентрирует все виды искусств, — ландшафтной архитектуре, служению которой он посвятил более 40 лет своей жизни. Он жил и творил для потомков, и многие поколения наших соотечественников и гостей столицы Украины еще долго будут любоваться созданными им шедеврами.